

TIL MILLAT KO'ZGUSI

Norkulova Nilufar

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti

Boshlang'ich ta'lim 2-kurs talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maqola "Millat ko'zgusi" tushunchasini O'zbekiston kontekstida chuqur tahlil qiladi. Maqolada mustaqillik yillarida mamlakatning turli sohalarida erishilgan yutuqlar, jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasidagi o'zgarishlar, milliy qadriyatlar va zamonaviy talablar uyg'unligi masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada O'zbekistonning xalqaro maydondagi o'rni, ta'lim, madaniyat, sport sohalaridagi yutuqlar hamda jamiyat oldida turgan dolzarb muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Maqolada millat ko'zglasining ko'p qirrali ekanligi, uning nafaqat yutuqlarni, balki muammolarni ham aks ettirishi zarurligi ta'kidlangan.*

Kalit so'zlar: *Millat ko'zgusi, O'zbekiston, taraqqiyot, milliy qadriyatlar, islohotlar, ma'naviyat, ta'lim, madaniyat, yoshlar siyosati, xalqaro hamkorlik, korrupsiyaga qarshi kurash, ekologiya, innovatsiyalar, oila instituti, mehnatsevarlik, bag'rikenglik, tarixiy xotira.*

Kirish

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Har bir millatning o'ziga xos qiyofasi, ma'naviy olami va qadriyatlari bo'ladi. Bu xususiyatlar uning tarixiy tajribasi, madaniyati, urf-odatlar va dunyoqarashida mujassam bo'ladi. "Millat ko'zgusi" tushunchasi aynan shu jihatlarni aks ettiruvchi metaforadir. Bu ko'zgu orqali biz nafaqat bugungi kunimizni, balki kechagi kunimizni ham ko'ramiz, ertangi kunimizga boqamiz.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng o'tgan yillar davomida mamlakatimiz hayotining barcha sohalarida jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bu o'zgarishlar millat ko'zgusida o'z aksini topdi va topmoqda. Bugun O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi, yanada yuqori bosqichiga qadam qo'ymoqda. Bu jarayonda milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz va madaniyatimizni asrab-avaylash, ularni zamonaviy talqinda rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu maqolada biz "Millat ko'zgusi" tushunchasini O'zbekiston misolida chuqur tahlil qilishga harakat qilamiz. Biz mamlakatimizning turli sohalarida erishilgan yutuqlarni, jamiyatimizning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasidagi o'zgarishlarni, milliy qadriyatlarimiz va zamonaviy talablar o'rtasidagi uyg'unlikni ko'rib chiqamiz. Shu bilan birga, jamiyatimiz oldida turgan dolzarb muammolar va ularni hal etish yo'llarini ham muhokama qilamiz.

Millat ko'zgusi - bu faqat muvaffaqiyatlar va yutuqlarni aks ettiruvchi vosita emas. U mavjud muammolar va kamchiliklarni ham ko'rsatishi lozim. Chunki faqat o'z-o'zimizni tanqidiy baholay olsakkina, xatolarimizni tuzatib, yanada

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

takomillashish imkoniga ega bo'lamiz. Shu nuqtai nazardan, maqolada biz nafaqat erishilgan yutuqlar, balki hal etilishi lozim bo'lgan masalalar haqida ham fikr yuritamiz.

Maqolada biz ta'lim, madaniyat, sport, iqtisodiyot, xalqaro aloqalar kabi sohalardagi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, yoshlar masalasi, oila instituti, mehnatsevarlik, bag'rikenglik kabi milliy qadriyatlarimizning zamonaviy talqini haqida ham mulohaza yuritamiz. Bu orqali biz bugungi O'zbekiston jamiyatining qiyofasini, uning intilishlari va maqsadlarini yanada kengroq anglashga harakat qilamiz.

"Millat ko'zgusi" tushunchasi orqali biz nafaqat bugungi kunimizni baholash, balki kelajak avlodlarga qanday meros qoldirayotganimizni ham ko'rish imkoniga ega bo'lamiz. Bu esa o'z navbatida, har birimizga katta mas'uliyat yuklaydi. Zero, bugungi faoliyatimiz, qarorlarimiz va harakatlarimiz kelgusi avlodlar hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shunday ekan, keling, millat ko'zgisiga birgalikda nazar solaylik va unda aks etayotgan O'zbekiston qiyofasini chuqurroq anglab, tahlil qilishga harakat qilaylik.

Asosiy qism

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon o'tgan yillar davomida mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarida ulkan o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlar nafaqat iqtisodiy va siyosiy sohalarda, balki jamiyatning ma'naviy-

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ma'rifiy qiyofasida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi, yanada yuqori bosqichiga qadam qo'ymoqda. Bu jarayonda milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz va madaniyatimizni asrab-avaylash, ularni zamonaviy talqinda rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Aynan shu nuqtai nazardan "Millat ko'zgusi" tushunchasi bugungi kun O'zbekistoni uchun g'oyatda muhimdir.

"Millat ko'zgusi" deganda biz nimani tushunamiz? Bu avvalo, xalqimizning o'zligini, uning tarixiy ildizlarini, ma'naviy qadriyatlarini, milliy g'ururini aks ettiruvchi ko'zgidir. Bu ko'zgu orqali biz o'tmishimizni ko'ramiz, bugunimizni baholaymiz va kelajagimizni tasavvur qilamiz. Shu ma'noda, "Millat ko'zgusi" nafaqat bizning kim ekanligimizni, balki qanday bo'lishimiz kerakligini ham ko'rsatadi.

O'zbekiston tarixiga nazar solsak, bu yurtda ko'plab buyuk allomalar, mutafakkirlar, davlat arboblari yetishib chiqqanini ko'ramiz. Ular o'z davrlari uchun millat ko'zgusi vazifasini o'taganlar. Masalan, Alisher Navoiy o'z asarlari orqali xalqimizning ma'naviy dunyosini, tilimizning go'zalligini va boy imkoniyatlarini namoyon etgan. Amir Temur esa davlatchilik an'analarini, adolat va qonun ustuvorligini o'z faoliyati bilan ko'rsatib bergan. Mirzo Ulug'bek ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi bilan nafaqat o'zbek xalqi, balki butun insoniyat taraqqiyotiga ulkan ta'sir ko'rsatgan.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Bugungi kunda ham O'zbekistonda millat ko'zgusi bo'la oladigan shaxslar ko'plab topiladi. Ular orasida fan, adabiyot, san'at, sport va boshqa sohalarda erishgan yutuqlari bilan xalqimiz g'ururini oshirayotgan insonlar bor. Masalan, Nobel mukofoti sovrindori bo'lgan olimlarimiz, jahon miqyosidagi sport musobaqalarida g'olib bo'lgan sportchilarimiz, xalqaro festivallar va ko'rgazmalarda o'z asarlari bilan e'tirof etilayotgan ijodkorlarimiz shular jumlasidandir.

Ammo "Millat ko'zgusi" faqat alohida shaxslar bilangina chegaralanib qolmaydi. Bu tushuncha keng ma'noda butun jamiyatimizning umumiy qiyofasini aks ettiradi. Shu nuqtai nazardan, bugungi O'zbekiston jamiyati qanday ko'rinishga ega? Qanday qadriyatlar ustuvor? Qanday maqsad va intilishlar bilan yashamoqdamiz?

Avvalo, shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston bugun ochiq va demokratik jamiyat qurish yo'lida dadil qadamlar qo'ymoqda. So'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida inson huquq va erkinliklari yanada mustahkamlandi, so'z va matbuot erkinligi kengaydi, fuqarolik jamiyati institutlari faollashdi. Bu o'zgarishlar millat ko'zgusida o'z aksini topmoqda.

Iqtisodiy sohada ham sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Bozor iqtisodiyoti tamoyillari chuqurlashmoqda, xususiy mulk huquqlari kuchaytirilmoqda, tadbirkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Natijada, aholining turmush

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

darajasi oshmoqda, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu jarayonlar millat ko'zgisida farovon va barqaror jamiyat qiyofasini aks ettirmoqda.

Ta'lim sohasidagi islohotlar ham e'tiborga loyiq. Maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan barcha bosqichlarda sifat va samaradorlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xorijiy oliy o'quv yurtlari filiallari ochilmoqda, xalqaro hamkorlik kengaymoqda. Bu esa millat ko'zgisida bilimli, zamonaviy fikrleydigan, raqobatbardosh avlod qiyofasini namoyon etmoqda.

Madaniyat va san'at sohasida ham sezilarli jonlanish kuzatilmoqda. Milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash bilan birga, jahon madaniyati yutuqlarini o'zlashtirish, zamonaviy san'at turlarini rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Teatr, kino, musiqa, tasviriy san'at kabi sohalarda yangi iste'dodlar kashf etilmoqda, yangi asarlar yaratilmoqda. Bu jarayonlar millat ko'zgisida ma'naviy boy, madaniy merosiga sodiq, ayni paytda zamonaviy dunyoga ochiq xalq qiyofasini aks ettirmoqda.

Sport sohasidagi yutuqlar ham alohida e'tiborga loyiq. O'zbek sportchilari xalqaro musobaqalarda muntazam ravishda yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqdalar. Bu esa millat ko'zgisida sog'lom, kuchli, g'alaba uchun kurashishga qodir xalq qiyofasini namoyon etmoqda.

Xalqaro maydondagi faoliyatimiz ham millat ko'zgisining muhim qirralaridan biridir. O'zbekiston bugun dunyoning ko'plab mamlakatlari bilan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

do'stona aloqalarni o'rnatgan, xalqaro tashkilotlarda faol ishtirok etayotgan davlat sifatida tan olinmoqda. Bu esa millat ko'zgosida tinchliksevar, hamkorlikka intiluvchi, o'z manfaatlarini himoya qila oladigan xalq qiyofasini aks ettirmoqda.

Biroq, millat ko'zgusi faqat yutuq va muvaffaqiyatlarni emas, balki mavjud muammolar va kamchiliklarni ham aks ettirishi kerak. Bu bizga o'z-o'zimizni tanqidiy baholash, xatolarimizni tuzatish va yanada takomillashish imkonini beradi.

Masalan, korrupsiya muammosi hali ham jamiyatimizning og'riqli nuqtalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu illat nafaqat iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi, balki jamiyatda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillariga bo'lgan ishonchni ham susaytiradi. Shu sababli, korrupsiyaga qarshi kurash millat ko'zgosida aks etishi kerak bo'lgan eng muhim masalalardan biridir.

Atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik muammolarni hal etish ham bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Orol dengizi fojiasi, suv resurslaridan oqilona foydalanish, havoning ifloslanishi kabi muammolar millat ko'zgosida o'z aksini topishi va ularning yechimi uchun butun jamiyat birlashishi kerak.

Ta'lim sifatini yanada oshirish, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish borasida ham hali ko'p ishlar qilishimiz kerak. Zamonaviy bilimlar va texnologiyalarni chuqur o'zlashtirgan, ijodiy fikrlaydigan kadrlar tayyorlash millat kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Millat ko'zgusida aks etishi kerak bo'lgan yana bir muhim jihat - bu xalqimizning ma'naviy-axloqiy qiyofasidir. Bugungi globalashuv sharoitida milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, ularni zamonaviy talqinda rivojlantirish, yoshlarimizni vatanparvarlik, mehnatsevarlik, insonparvarlik ruhida tarbiyalash g'oyat muhimdir.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, millat ko'zgusi faqat bir xil, yagona qiyofani aks ettirmasligi kerak. O'zbekiston ko'p millatli davlat bo'lib, bu yerda turli millat va elatlar vakillari yashaydi. Ularning har biri o'z madaniyati, an'analari, tili bilan millat ko'zgusining ajralmas qismini tashkil etadi. Shu ma'noda, millat ko'zgusi xilma-xillik va bag'rikenglikni ham aks ettirishi lozim.

Millat ko'zgusini shakllantirish va rivojlantirishda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar muhim rol o'ynaydi. Ular orqali jamiyatda yuz berayotgan o'zgarishlar, erishilayotgan yutuqlar, mavjud muammolar va ularning yechimlari keng jamoatchilikka yetkaziladi. Shu sababli, ommaviy axborot vositalarining erkinligi va mustaqilligi, jurnalistlarning kasbiy mahorati va mas'uliyati millat ko'zgusining tiniqligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yoshlar masalasi ham millat ko'zgusida alohida o'rin tutadi. Bugungi kunda O'zbekiston aholisining yarmidan ko'pi 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Bu esa mamlakatimizning katta salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Yoshlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon etishi uchun zarur

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

sharoitlarni yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ayni paytda, yoshlarning milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalanishi, vatanparvarlik tuyg'usining shakllanishi ham muhim ahamiyatga ega.

Millat ko'zgisida aks etadigan yana bir muhim jihat - bu oila institutining mustahkamligidir. Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lib, u orqali avlodlardan avlodga qadriyatlar, an'analar, axloqiy me'yorlar uzatiladi. Shu sababli, oilani mustahkamlash, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirish, oilada sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirish millat ko'zgisining ajralmas qismidir.

Millat ko'zgisida aks etadigan yana bir muhim jihat - bu xalqimizning mehnatsevarligidir. O'zbek xalqi azaldan o'z mehnati, fidoyiligi bilan tanilgan. Bugungi kunda ham bu fazilat o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Aksincha, zamonaviy sharoitda mehnatsevarlik yangi mazmun kasb etmoqda. Endilikda bu faqat jismoniy mehnat emas, balki aqliy mehnat, ijodiy yondashuv, innovatsion g'oyalarni ham o'z ichiga oladi.

Millat ko'zgisida aks etishi kerak bo'lgan yana bir muhim jihat - bu xalqimizning ma'rifatparvarligi va ilmga intilishidir. Tarixdan ma'lumki, O'zbekiston zamini ko'plab buyuk olimlar, mutafakkirlar yetishib chiqqan makon bo'lgan. Bugungi kunda ham bu an'ana davom ettirilmoqda. Ilm-fan, ta'lim sohasiga

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

alohida e'tibor qaratilayotgani, xorijiy mamlakatlar bilan bu borada hamkorlik kengayib borayotgani buning yaqqol isbotidir.

Millat ko'zgusida aks etadigan yana bir muhim jihat - bu xalqimizning bag'rikengligi va insonparvarligi. O'zbek xalqi azaldan mehmon do'st, bag'rikeng xalq sifatida tanilgan. Bu fazilat bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Aksincha, globallashuv sharoitida turli madaniyatlar va qadriyatlar to'qnashuvi kuzatilayotgan bir paytda, bag'rikenglik va o'zaro hurmat tamoyillari yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa

"Millat ko'zgusi" tushunchasi O'zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu ko'zgu orqali biz nafaqat erishgan yutuqlarimizni, balki oldimizda turgan vazifalarni ham ko'ra olamiz.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston ko'plab sohalarda sezilarli yutuqlarga erishdi. Iqtisodiyot modernizatsiya qilindi, demokratik islohotlar amalga oshirildi, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlari takomillashtirildi, madaniyat va san'at rivoj topdi. Xalqaro maydonda O'zbekistonning nufuzi ortdi, mamlakatimiz dunyoning ko'plab davlatlari bilan do'stona munosabatlar o'rnatdi.

Biroq, millat ko'zgusi faqat yutuqlarni emas, balki mavjud muammolarni ham aks ettiradi. Korrupsiya, ekologik muammolar, ta'lim sifatini yanada oshirish

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

zarurati, yoshlar bandligi masalasi - bular hali yechimini kutayotgan dolzarb masalalardir.

Shu bilan birga, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va ularni zamonaviy talqinda rivojlantirish masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Oila instituti, mehnatsevarlik, bag'rikenglik, ma'rifatparvarlik kabi qadriyatlar millat ko'zqusining ajralmas qismi bo'lib qolishi lozim.

Millat ko'zqusida aks etadigan yana bir muhim jihat - bu xalqimizning kelajakka bo'lgan ishonchi va intilishidir. Bugungi kunda O'zbekiston o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'ymoqda - rivojlangan davlatlar qatoriga kirish, xalq farovonligini oshirish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash. Bu maqsadlarga erishish uchun har bir fuqaro o'z hissasini qo'shishi, o'z sohasida fidokorona mehnat qilishi lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, "Millat ko'zgusi" - bu statik emas, balki dinamik tushuncha. U doimiy ravishda o'zgarib, yangilanib boradi. Har bir avlod bu ko'zguga o'z hissasini qo'shadi, uni yangi mazmun bilan boyitadi. Shu ma'noda, millat ko'zqusini shakllantirishda har birimiz ishtirok etamiz va mas'ulmiz.

Kelajakda O'zbekiston yanada gullab-yashnashi, xalqimiz farovon hayot kechirishi, yoshlarimiz zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallagan holda jahon miqyosida raqobatbardosh bo'lishi uchun bugun biz tinmay mehnat qilishimiz, ilm-fan, innovatsiyalar yo'lidan borishimiz lozim. Shundagina millat ko'zqusida biz

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

ko'rishni istagan O'zbekiston aks etadi - qudratli, farovon va hurfikrli fuqarolar mamlakatini.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 2017 yil 7 fevral.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - Toshkent: O'zbekiston, 2017.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri). 2020 yil 23 sentyabr.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. 2020 yil 30 iyun.
6. Qodirov P. Til va el. - Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
7. Abdullaev R. O'zbek milliy madaniyati. - Toshkent: Sharq, 2019.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. "O'zbekiston raqamlarda" statistik to'plami. 2021.
9. Jahon banki. "O'zbekiston iqtisodiy sharhi". 2022.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

10. BMT Taraqqiyot Dasturi. "O'zbekiston: inson taraqqiyoti hisoboti". 2021.